

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№4(3)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 316 sahifa,
16-aprel, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Woogyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Raqamli savodxonlikni rivojlantirishda sun'iy intellekt vositalarining pedagogik va metodologik imkoniyatlari.....	10
<i>Shermanova Feruza Djumaboyevna</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarining o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosarlarining boshqaruv madaniyati	15
<i>Xurramov Anvar Vafqulovich</i>	
5–7 yoshli bolalar jismoniy rivojlanishida futbol o'yin elementlarining pedagogik ahamiyati	19
<i>Olim Ziyoyev Toshpulatovich</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning ijtimoiy kompetensiyalarini shakllantirish usullari.....	23
<i>Ashirov Abdirashid Ravshanovich, G'ulomova Durdona Shovkat qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda jismoniy sifatlarni rivojlantirish metodikasi	26
<i>Ashirov Abdirashid Ravshanovich, Olimjonova Humora</i>	
Algebra va funksiya: SAT matematikasining asosi	30
<i>Abdullayev G'ayratjon Mutalipovich</i>	
Psixologik savodxonlikning psixologik xizmat samaradorligini ta'minlashdagi nazariy va amaliy asoslari	34
<i>Fayzullayev Mirzaodil Mirzamurodovich</i>	
Zamonaviy ta'lim jarayonida talabalarda pedagogik odobni rivojlantirish muammosi	40
<i>Fayzullayeva Feruza Aktamjon qizi</i>	
Yosh oilalarning mustahkamligiga zamonaviy axborot vositalaridan foydalanishning ta'siri	44
<i>Kushakova Nargiza Islambaevna</i>	
Strategic Educational Management: Methods for Improving Teaching and Learning Outcomes	47
<i>Majitova Munisa Oybek qizi</i>	
Talabalarda ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirishning pedagogik imkoniyatlari	51
<i>Normurodova Qunduz Tursun qizi</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida masofaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish mexanizmlarini takomillashtirish	54
<i>Nurmaxmatov Lutfulla Abduxomid o'g'li</i>	
Savod o'rgatish davrida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish metodikasi	58
<i>Po'latova Sitora Olimjonovna</i>	
Yosh sportchilarni tarbiyalash va huquqiy himoya qilishning pedagogik mexanizmlari	62
<i>Rahmonov Amirshoh Abdumuxtorovich</i>	
Bo'lajak kimyo o'qituvchisining metodik tayyorgarligini takomillashtirish.....	66
<i>Shomurotova Sh. X.</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida lingvistik kompetensiyani rivojlantirishning metodika asoslari	70
<i>Shukurova Zarina Mirobid qizi, Mambetova Lobar Mirzavali qizi</i>	
Raqamli savodxonlikni rivojlantirishda sun'iy intellekt vositalarining pedagogik va metodologik imkoniyatlari.....	73
<i>Shermanova Feruza Djumaboyevna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-emotsional kompetentligini rivojlantirishda art-pedagogik texnologiyalar .	77
<i>Suvanova Kamola Raimqul qizi</i>	
O'quvchilarning mustaqil fikrlash samaradorligini oshirishda muammoli ta'lim texnologiyasining o'rni.....	81
<i>Zikriyoyeva Feruza Sadullo qizi</i>	
Обучение основам ультразвуковой диагностики с использованием метода “Каждый учит каждого” ...	85
<i>Набиев Абдулло Абдувохидович</i>	
To'lepbergen Qayipbergenov asarlarida komil insonni tarbiyalash masalalari	88
<i>Xabibnazarova Saiyra Baxitbayevna</i>	

Alisher Navoiyning “Hayrat ul-abror” asari orqali boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida ma’naviy fazilatlarini shakllantirish	91
Karamatova Dilfuza Sadinovna, Mahmudova Niginabonu Mizrof qizi	
Ekologik muammoli vaziyatlar orqali kimyo fanida kreativ tafakkurni rivojlantirish metodikasi	96
Ibodullayeva M. I., Dinnazarova F. S.	
Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida masofaviy ta’limni tashkil etish metodikasi	101
Saydullayev Zafar Erkinovich	
Talabalarni milliy hunarmandchilik vositasida samogen tarbiyalashda tarixiylik tamoyili	104
Allanov Shuxrat Qilichovich	
“Harry Potter” asarining o‘zbekcha tarjimasida stilistik vositalarni qayta yaratish masalalari	108
Fayziyev Baxodir Baxshilloevich	
Maktabgacha ta’limda bolalar nutqini o‘stirishning integratsiyalashgan texnologiyalaridan foydalanish	112
Imamova Nilufar Zabiyyulla qizi, Nurmatova Gulchexra Baxadirovna	
Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida lingvistik kompetensiyani rivojlantirishning metodik asoslari	116
Shukurova Zarina Mirobid qizi, Mambetova Lobar Mirzavali qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalash	119
Eshonqulova Ma’suda Habibovna	
Yosh oilalarda nikoh barqarorligini ta’minlovchi psixologik omillar	123
Islomova Ozoda Isomiddin qizi	
Aqliy rivojlanishida orqada qolgan bolalarni inklyuziv ta’limda o‘qitish metodologiyasi	127
Abdullayeva Maftuna	
Maktabgacha ta’lim tashkilotida xavfsiz psixologik muhit yaratishning pedagogik ahamiyati	131
Turayeva Gulchexra Urayimovna, Ziyaeva Umida Xolmat qizi	
STEAM asosida kollaborativ ta’lim muhitida metakompetensiyalarni rivojlantirish	135
Axmadova Malika	
Yosh sportchilarni sportga yo’naltirish va sportchilarni tanlash muammolari (futbol sport turi misolida)	139
Xotamov Jaloliddin Xusniddin o‘g‘li	
Biologiyada amaliy tajribalar o‘tkazishning zamonaviy virtual yechimlari	143
Mirzayeva Nodira Abduxamidovna	
Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida ekologik madaniyatni shakllantirishning ahamiyati	146
D. P. Xodiyeva, M. Sh. To‘rayeva	
Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida kreativlikni shakllantirish metodikasi (texnologiya darslari misolida)	150
Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi, Jurayeva Ozoda Ortiq qizi	
Boshlang‘ich sinflarda matematika fanini o‘rgatishda raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish	154
G‘. Yu. Eshmirzayev	
O‘quvchilarning ilmiy tafakkurini rivojlantirishda kimyo ta’limining o‘rni va o‘ziga xos jihatlari	157
Kamolova Nargiza Ibragimovna	
Bilingvizm (ikki tillilik) sharoitida o‘quvchilarning nutq madaniyatini rivojlantirishning pedagogik asoslari	161
Mapruza Embergenova	
Zamonaviy jamiyatda gender sotsializatsiyasi va psixologik jins xususiyatlari: maskulinlik, femininlik va androginlikning empirik tahlili	167
Nasrullayeva Asolat Abdumalik qizi	
Bo‘lajak muhandislarda chiziqli tenglamalar sistemalari va ularning amaliy tatbiqlarini o‘qitish haqida	171
Qushmurotov Umurbek Ibadillayevich	
Bo‘lajak tibbiyot xodimlarining xorijiy til kompetensiyasini rivojlantirish bo‘yicha tajriba-sinov ishlari natijalari	177
Raximova Nigora Atakulovna	
Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining ko‘p ma’noli so‘zlar ustida ishlash orqali nutqiy qobiliyatini rivojlantirish ..	180
Xo‘jayeva Durdonaxon Maqsud qizi, Rustamova Zulfiya Xolmirzayevna	
Pul qadriyatining o‘smirlik davrida shakllanishiga ta’sir etuvchi milliy, ijtimoiy va psixologik omillar: iqtisodiy ijtimoiylashuvning psixodinamik yondashuvda tahlili	184
Xolmurotova Mahbuba Maxmudovna	

O'smirlarda koping xulq-atvor shakllanishida ota-ona va farzand o'rtasidagi munosabatlarning psixologik xususiyatlari Yarmatova Sanobar Jo'rayevna	189
Raqamli ta'lim muhitida talabalarning matematik kompetensiyalarini rivojlantirishda interfaol metodlar Norquvatova Diyora Davron qizi	193
Teatr texnologiyalarini maktabgacha ta'limga integratsiya qilishning pedagogik shartlari Abdullayeva Aziza Abdurazzoq qizi, Salimova Dilmira Farxodovna	197
Системно-функциональное моделирование и эмпирический анализ нравственно-волевой детерминации в профессиональной деятельности военнослужащих Зохилов Нодирбек Улугбекович	201
Kimyo fanini o'qitishda muommali ta'lim metodining o'rnini va amaliy ahamiyati Kultayev Kuzibay Kazakbayevich	205
Rolli o'yinlar asosida maktabgacha yoshdagi bolalarni erta kasbga yo'naltirishning pedagogik shart-sharoitlari Niginabonu Fayzullayeva	209
Boshlang'ich sinflarda PIRLS va TIMSS talablariga mos ta'lim texnologiyalarini qo'llashning didaktik asoslari Qurbonova Maxtuma Fazliddinovna, Mamedova Maxfuza Erkinovna, Omonova Gulandom Davlatovna	214
Raqamli texnologiyalar vositasida virtual laboratoriyalarni o'qitish Tilovova Turdixol Baratovna	219
Hosila va uning tadbirlarini o'rgatishda zamonaviy yondashuvlar Absamatov Zuxriddin Axmad o'g'li	222
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining diskursiv kompetensiyasini shakllantirish texnologiyalarini amaliyotda qo'llash usullari Dauletnazarova Ainura Kayirbaevna	228
O'quvchilar o'rtasida bullingni oldini olish va pedagogik-psixologik omillarni bartaraf etish yo'llari U. A. Alibayeva	233
Yosh avlodning milliy tarbiyasini shakllantirishda xalq pedagogikasining pedagogik-psixologik mexanizmlari O. K. Kadambayeva	236
Bo'lajak logopedlar rinolaliyani og'ir nutq nuqsoni sifatida o'rganishda qo'llaniladigan topshiriqlarning ahamiyati Achilova Sevara Djasirkulovna	240
Tarjima mashqlari orqali nemis tili (DaF) darsida kommunikativ kompetensiyani shakllantirish Musayeva Guzal Ne'matillayevna	243
O'tkir Rahmat she'rlari lingvopoetikasi Xoldarova Gulchehra Tajibayevna	247
Проблемы и тенденции развития грамматики русского языка Юлдашев Баходир Бекмуратович	250
O'smir taekvondochilarning qo'l-oyoq kuchining an'anaviy mashg'ulotlar davomida o'sish sur'ati A. X. Norov	253
Инновационные педагогические технологии в преподавании русского языка и проблемы повышения качества подготовки кадров Адилова Солияхон	259
Raqamli ta'lim muhitida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining qobiliyatlari va imkoniyatlarini rivojlantirish Muminjonova Muhayyo G'ulomovna	263
Nutqning ijtimoiy-psixologik va lingvistik xususiyatlari Sh. I. Nurmatova, G. B. Xujamova	268
Boshlang'ich sinflarda kreativ ta'lim muhitini shakllantirish va o'quv materiallarining ahamiyati Abdullayeva Uljalg'as Tulegen qizi	271
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida shaxsiy pedagogik kompetensiyani aniqlash metodologiyasi D. O'. Yo'ldosheva, J. A. Jovlijev	274

Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarga badiiy adabiyot vositasida ijtimoiy xulq madaniyati bilan tanishtirishning ahamiyati.....	278
Daminova Shoxista Farxodovna	
Using the Method of Mnemonics in Teaching English Idioms: Enhancing Retention and Comprehension in EFL Learners	281
Dusmamadova Gulsum Shukhratovna	
Sun'iy intellekt asosida shaxsiylashtirilgan matematika ta'limining o'quvchilar natijalariga ta'siri	284
Jurayeva Gulshanoy Turdiyevna	
Talabalarda sanogen tafakkurni rivojlantirishda axborot oqimlarining ijobiy ta'sirlari.....	288
Karimova Umida Alijon qizi	
Viruslar replikasiyasining molekulyar asoslari va uni o'qitishda "Case-study" metodining samaradorligi.....	293
O'. E. Xo'janazarov, B. B. Ishmo'minov, M. Fayzieva, M. Xayitmuratova	
Psixodiagnostik metodikalar asosida talabalarning xarakter aksentuatsiyasining gender farqlarini o'rganish	298
Sh. Allanazarova, R. Janabaeva	
"Muhofazaga olingan hududlar" modulidan talabalarning bilimni nazorat qilishga mo'ljallangan nostandart testlardan foydalanish metodikasi	301
Saidmuratov Shoxid Xusanovich, Ishmo'minov Bobur Botir o'g'li, Abduvohidova Madina Ilhomjon qizi, Matkomilova Feruza Xasan qizi	
Ergonomik yondashuv asosida registrator ofisi ish jarayonlarini modellashtirish va takomillashtirish	307
To'xtamurodov Azizbek Azimjon o'g'li	
Sport turlarini tasniflash va sport mashg'ulotlarini kompleks monitoring qilishning ilmiy-metodologik asoslari	311
Ilhomjon Axmedovich Tursunaliyev	

“MUHOFAZAGA OLINGAN HUDUDLAR” MODULIDAN TALABALARNING BILIMINI NAZORAT QILISHGA MO‘LJALLANGAN NOSTANDART TESTLARDAN FOYDALANISH METODIKASI

Saidmurotov Shoxid Xusanovich

Nizomiy nomidagi O‘zbekiston milliy pedagogika universiteti
tabiiy fanlar fakulteti biologiya kafedrasida katta o‘qituvchisi

Ishmo‘minov Bobur Botir o‘g‘li

Nizomiy nomidagi O‘zbekiston milliy pedagogika universiteti
tabiiy fanlar fakulteti biologiya kafedrasida katta o‘qituvchisi

Abduvohidova Madina Ilhomjon qizi

Matkomilova Feruza Xasan qizi

Nizomiy nomidagi O‘zbekiston milliy pedagogika universiteti
tabiiy fanlar fakulteti biologiya yo‘nalishi 2-kurs talabalari

KIRISH

Dunyodagi ta‘lim va ilmiy tadqiqot muassasalarida yosh avlodning intellektual rivojlanishini ta‘minlashga qaratilgan elektron o‘quv-metodik resurslarni shakllantirish, ta‘lim sifatini oshiruvchi mexanizmlarni yaratish hamda ta‘lim sohasiga zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish bo‘yicha qator ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Barkamol shaxsni shakllantirishda ekologik madaniyat muhim tarkibiy qism hisoblanadi, chunki ekologik bilim va ko‘nikmalar insonning tabiatga munosabatini hamda uni muhofaza qilishga bo‘lgan mas‘uliyatini belgilaydi. Shu nuqtai nazardan, “Muhofazaga olingan hududlar” modulini o‘qitishda talabalarning bilimlarini samarali nazorat qilish va baholash dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Muhofaza etiladigan tabiiy hududlarning yangi turlari – landshaftlar, o‘simlik va hayvonot dunyosi, shu jumladan, O‘zbekiston Respublikasining Qizil kitobiga kiritilgan noyob va yo‘qolib borayotgan turlarni, boshqa tabiiy obyektlar va majmualarni saqlab qolish hamda qayta tiklashga, shuningdek, ekologik muhitni yaxshilash va tabiiy resurslardan oqilona foydalanishni ta‘minlashga xizmat qiluvchi davlat biosfera rezervatlari va majmua (landshaft) buyurtma qo‘riqxonalar tashkil etilgan [1; 2; 5; 7; 8; 9].

Hozirgi kunda O‘zbekistonda jamiyatni demokratlashtirish va yangilash, mamlakatni modernizatsiya qilish hamda isloh etish jarayonlari izchil amalga oshirilmoqda. Mazkur jarayonlarning samaradorligi ko‘p jihatdan yuksak madaniyatli, keng dunyoqarashga ega bo‘lgan barkamol shaxsni shakllantirishga bog‘liq. Zero, aynan shunday shaxs ijtimoiy taraqqiyot maqsadlarini teran anglaydi, milliy manfaatlarni himoya qiladi va Vatan ravnaqi yo‘lida faol ishtirok etadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Respublika ta‘lim tizimida umumiy o‘rta ta‘lim mazmunini ekologik bilimlar bilan boyitish orqali o‘quvchilarning ekologik savodxonligi va madaniyatini oshirishga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Biroq mazkur jarayonda ta‘lim mazmunining muvozanatini ta‘minlash muhim bo‘lib, ekologik bilimlarni samarali integratsiya qilish o‘quv-

chilarning umumiy bilim darajasiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi lozim. Umumiy o'rta ta'lim muassasalari xalq ta'limi tizimining muhim bo'g'ini sifatida nafaqat ta'lim berish, balki tarbiya jarayonini ham ta'minlaydi.

Jumladan, o'quvchi-yoshlarning bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish, ularda tabiatga ehtirom, ekologik ong va vatanparvarlik tuyg'ularini shakllantirish, ajdodlarimizning ekotaxiri, ekomadaniyati va ekomerosini zamonaviy yutuqlar bilan uyg'unlashtirgan holda yetkazish asosiy vazifalardan hisoblanadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

“Muhofazaga olingan hududlar” moduli doirasida talabalar bilimni nazorat qilishda nostandart test topshiriqlaridan foydalanish yuqori samara beradi. Nostandart testlar an'anaviy testlardan farqli ravishda talabalarining nafaqat faktologik bilimlarini, balki tahlil qilish, taqqoslash, umumlashirish va mustaqil qaror qabul qilish ko'nikmalarini ham baholash imkonini beradi [3; 4; 6].

Nostandart testlar quyidagi jihatlari bilan ajralib turadi:

- vaziyatli (keysli) topshiriqlarni o'z ichiga olishi;
- tahlil va sintezni talab qilishi;
- ko'p variantli yechimlarni nazarda tutishi;
- ijodiy yondashuvni rag'batlantirishi.

Shu bilan birga, ekologik ta'lim sohasida bunday testlardan foydalanish metodikasi yetarlicha ishlab chiqilmagan bo'lib, bu esa mazkur tadqiqotning dolzarbligini belgilaydi. Yangi mavzu bo'yicha talabalarning o'zlashtirgan bilimlarini nazorat qilish va baholash uchun nostandart test topshiriqlari muhim ahamiyat kasb etadi.

Tushirib qoldirilgan so'zlarni yozing.

A) Hisor davlat qo'riqxonasi _____-yil tashkil etilgan. _____ viloyatining _____ tumani. Hisor hayvonot dunyosida quyidagi _____ hayvon turlari mavjud.

B) Qizilqum davlat qo'riqxonasi _____-yil tashkil qilingan. _____ viloyatida joylashgan. Maydoni _____ga

1-jadval: Atamaga berilgan ta'riflarni atamalar bilan juftlang

1	Qo'riqxonalar	A	Mamlakatlardagi tabiat go'shalarini muxofaza qilish.	
2	Buyurtmaxonalar	B	Ilmiy, madaniy, tarixiy jixatdan tabiat ob'ektlarini muxofaza qilish	
3	Milliy bog'lar	S	Biologik xilma-xillikni saqlash va noyob hayvon turlarini ko'paytirish	
4	Pitovniklar	D	Vaqtincha yoki doimiy bo'lib ayrim o'simlik va hayvonlarning turlarini tiklash va ko'paytirish	
Javob	1-	2-	3-	4-

2-jadval: “Muammo” organayzerini to'ldiring

Muammoning turi	Muammoning kelib chiqish sabablari	Muammoni yechish yo'llari va sizning xarakatingiz
“Qo'riqxonalar” haqida nima bilasiz		

3-jadval: Nazariy materiallardan foydalanib jadvalni to'ldiring

Geologik yodgorliklar	Paleontologik yodgorliklar	Landshaft yodgorliklar	Botanik yodgorliklar	Arxeologik yodgorliklar

Quyidagi berilgan javoblarning to'g'risini tanlang

Muhofazaga olingan hududlar quyidagi masalalarni o'z chiga oladi:

- 1) O'zbekiston hududidagi tabiat yodgorliklarini saqlash
- 2) Vatanimizdagi o'simlik va hayvonot dunyosini saqlash
- 3) Yo'qolish arafasida turgan o'simlik va hayvonot turlarini ko'paytirish
- 4) Muhofazaga olingan hududlardan xo'jalik maqsadida foydalanish
- 5) Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish.

- 6) Xududlardagi meva mahsulotlarini va dorivor o'simliklarni yig'ish.
- 7) Tabiatimizning go'zal va diqqatga sazovor manzaralarini muhofaza qilish
- 8) Tabiat ne'matlari, tabiat go'zaliklarini kelajak avlodlarga saqlab qolish

4-jadval: Javoblar

Javoblar	Javob raqamlari
To'g'ri	
Noto'g'ri	

5-jadval: FSMU texnologiyasi

Savol	Qo'riqxonalarni yaratishdan maqsad nima?
F-fikringizni bayon eting	
S-Fikringiz bayoniga sabab ko'rsating	
M-ko'rsatilgan sababingizni isbotlovchi dalil keltiring	
U- fikringizni umumlashtiring	

- 1) Qoraqir.
- 2) Vardanzi.
- 3) Hisor tog' archazor.
- 4) Zarafshon vodiy-to'qay.
- 5) Yozyovon.
- 6) Zomin.
- 7) Muborak.
- 8) Surxon tog' o'rmon.
- 9) Nurota tog'- yong'oqzor.
- 10) Qizilqum vodiy-to'qay.
- 11) Baday- to'qay.
- 12) Zomin tog'-archa.
- 13) Mingbuloq.
- 14) Arnasoy.
- 15) Ugaom-Chotqol
- 16) Ugaom-Chotqol
- 17) Oqtog'
- 18) Qo'shrabod.

6-jadval: Muhofazaga olingan hududlar guruhlarini ajrating va jadvalning o'ng tomoniga mos raqamlarni qo'ying

№	Rasmiy nomi	Javob raqamlar
1.	Davlat qo'riqxonalari	
2.	Milliy va tabiat bog'lari	
3.	Tabiat yodgorliklari	
4.	Davlat buyurtmaxonalari	

7-jadval: Qo'riqxonona va milliy bog'larning joylashgan yeriga qarab rasmiy nomlarini belgilang

№	Joylashgan yeri		Rasmiy nomlanishi
1.	Qashqadaryo viloyati Yakkabog' va Shahrisabz tumanlari	A	Zomin milliy bog'i
2.	Toshkent viloyati Oxangaron va Parkent tumanlari	B	Kitob geologiya
3.	Jizzax viloyati Zomin va Baxmal tumanlari	D	Ugom-Chotqol davlat milliy bog'i

1-rasm: Ugom-Chotqol davlat milliy bog'idagi noyob muhofaza obektini belgilang.

To'g'ri javobni belgilang

1. Boltayutar;
2. Oq tirmoqli ayiq;
3. Oq bars;
4. Qora laylak

Javobi: 1- 2. 3.

2-rasm: Berilgan rasmlarga qarab tabiat yodgorliklar turini aniqlang.

Arxeologik	Botanik	Landshaft	Geologik

- 1) Sayrobdagi yoshi 1000 yilga yaqin chinor,
- 2) Ilono'ti darasi
- 3) Amir Temur, Kilsa, G'unjak, Hazrati Dovud g'orlari
- 4) Vardanze, Vdaraxsha shahar xarobalari
- 5) Boysundagi chorchinor
- 8) Katta va Kichik Chimyon soyligi
- 9) toshga aylangan o'simlik va hayvon qoldiqlari uchraydigan joylar
- 10) Zarafshon tizmasidagi karst
- 11) Nurota atrofidagi buloqlar
- 12) Oqtosh soyligi
- 13) Sangzor darasi
- 14) Urgutdagi Xo'ja chorchinor
- 15) Ko'hna Urganchdagi minoralar
- 16) Shofirkon atrofidagi saksovulzorlar
- 17) Ko'hitang g'arbidagi Zarao'tkamir yodgorligi
- 18) Oqchop soyligidagi Abdulla bandi (suv ombori qoldiqlari)
- 19) Cho'llardagi sardobalar
- 20) Surxondaryodagi Klef-Sherobod marzasi.

10-jadval: **Tabiat yodgorliklarini ajrating va jadvalga mos raqamlarni yozing.**

Tabiat yodgorliklar turlari	Javob raqamlar
Geologik	
Paleontologik	
Landshaft	
Botanik	
Arxeologik	

XULOSA

“Muhofazaga olingan hududlar” moduli bo'yicha o'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, talabalarning bilimini nazorat qilishda an'anaviy testlardan nostandart test topshiriqlariga o'tish ta'lim sifati va samaradorligini oshirishda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Nostandart testlar (FSMU, “Muammo” organayzeri, mantiqiy juftliklar va rasmga asoslangan topshiriqlar) talabalarning nafaqat xotirasini, balki ularning tanqidiy va kreativ fikrlash, tahlil qilish hamda amaliy ekologik vaziyatlarda to'g'ri qaror qabul qilish kompetensiyalarini shakllantiradi.

Tadqiqot natijasida ishlab chiqilgan metodika talabalarda O'zbekistonning tabiiy merosiga nisbatan daxldorlik hissini uyg'otish va professional ekologik madaniyatni yuksaltirishga xizmat qiladi. Kelgusida ushbu nostandart baholash tizimini Moodle va Google Classroom kabi raqamli ta'lim platformalari bilan integratsiya qilish hamda sun'iy intellektga asoslangan adaptiv baholash tizimlarini joriy etish ekologik ta'limni yanada modernizatsiya qilish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “Muhofaza etiladigan tabiiy hududlar sohasida davlat boshqaruvi tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PQ-4247-sonli qarori. – 2019-yil 20-mart. <https://lex.uz/docs/-4249754>
2. Azimov N. M. va boshqalar. Biologiya o'qitish metodikasi. – Toshkent: O'qituvchi, 2019. – 240 b.
3. Tolopova J. O., G'ofurov A. T. Biologiya o'qitish metodikasi. – Toshkent: Fan va texnologiyalar, 2004. – 160 b.
4. Xo'janazarov O'. E. Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi. – Toshkent: TDPU, 2020. – 210 b.
5. Ochilov M. Yangi pedagogik texnologiyalar. – Qarshi: Nasaf, 2000. – 80 b.
6. Xoliqov R. Ekologik ta'lim rivoji. – Toshkent: Adabiyot uchqunlari, 2021.
7. UNDP. Biodiversity and Ecosystem Services in Uzbekistan (report). – Tashkent, 2020.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №4(3)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.